

INSONNING ERKINLIK VA SHAHSIY DAXLSIZLIK HUQUQINING
KAFOLATLARI

To'xtaboyev Samandar Abdullajon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Yurisprudensiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18022104>

Annotatsiya. Ushbu maqola muallif tomonidan milliy qonunchiligimizni takomillashtirish maqsadida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlar natijasida inson huquqlarini ro'yobga chiqarish va himoya qilish borasida konstitutsiyamizga kiritilgan bir qator ijobiy o'zgarishlar, inson erkinliklari va shaxsiy daxlsizliklarining kafolatlari sifatida konstitutsiya va boshqa qonunchili hujjatlari xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: konstitutsiyaviy islohotlar, inson sha'ni, inson qadr-qimmati, inson erkinligi, shaxsiy hayoti daxlsizligi, "Miranda qoidasi", demokratik tuzum, adolatli boshqaruv.

Аннотация. В данной статье автор рассматривает ряд позитивных изменений, внесенных в нашу Конституцию в целях реализации и защиты прав человека в результате конституционных реформ, проведенных в целях совершенствования нашего национального законодательства, а также рассматривает Конституцию и другие законодательные акты как гарантии свобод человека и личной неприкосновенности.

Ключевые слова: конституционные реформы, честь и достоинство человека, свобода человека, неприкосновенность частной жизни, "правило Миранды," демократический строй, справедливое управление.

Abstract. In this article, the author examines a number of positive changes made to our Constitution in order to implement and protect human rights as a result of constitutional reforms carried out to improve our national legislation, and also examines the Constitution and other legislative acts as guarantees of human freedoms and personal inviolability.

Key concepts: constitutional reforms, human honor and dignity, human freedom, privacy, the Miranda rule, democratic system, fair governance.

O'zbekiston so'nggi yillarda milliy qonunchilik tizimini takomillashtirish jarayonidagi konstitutsiyaviy islohot tufayli ayni yo'nalishda muhim natijalarga erishmoqda. Insonning sha'ni, qadr-qimmati, erkinligi, shaxsiy hayoti daxlsizligi jamiyatdagi huquqiy tartibot va adolatli boshqaruv, demokratik tuzum poydevoridir. Ushbu qadriyat 2023-yil o'tkazilgan umumxalq referendumida qabul qilingan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlandi.

Darhaqiqat insonlarning erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqining kafolati sifatida so'z ketganda birinchi navbatda, so'zsiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ko'z oldimizga keladi. Shu boisdan ham Konstitutsiyadagi normalarga birma-bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida shaxsiy daxlsizlik huquqlari va erkinliklarga doir talablar belgilangan. Xususan, Konstitutsiyamizning 26-moddasida "Insonning sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas.

Dekabr, 2025-Yil

Hech kimda uning roziligisiz tibbiy va ilmiy tajribalar o'tkazilishi mumkin emas" deb yozilishi inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlaydi. Bu albatta, O'zbekistonning yagona xalqi - jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, bir xil huquq va erkinliklarga ega ekanligini anglatadi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson huquq va erkinliklari kafolati salmoqli darajada kuchaytirildi. Jumladan, O'zbekistonda o'lim jazosi tom ma'noda taqiqlandi.

Konstitutsiya davlatimizda har bir shaxsning erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqilardan foydalanish bo'yicha eng muhim va asosiy qoidalarni belgilab berdi. Bu ikki tushuncha mazmunini ko'pchilik bir xil deb o'ylasada mohiyatan bir-biridan tubdan farq qiladi. Ular shaxsning bevosita aynan o'ziga tegishli bo'lgan eng muhim mutlaq huquqlari bo'lganligi sababli ularning farqlanishini bilish zarur bo'ladi.

Demak, shaxs daxlsizligi - shaxsning daxlsizlikka bo'lgan huquqi uning erkinlikda bo'lishi bilan ifodalanadi. Shaxsning ozodligi cheklanishi yoki undan mahrum qilinishi uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Masalan, jinoiy ishga jalb qilinishi, ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etishda gumonlanishi kabi holatlar mavjud bo'lishi kerak.

Ozodlikni cheklash deganda faqat qamoqda saqlash tushunilmasligi lozim. Misol uchun, shaxsning erkiga xilof ravishda uni biron binoga qamab qo'yish, majburiy psixiatriya muassasalariga joylashtirish ham ozodlikdan cheklash hisoblanadi.

Konstitutsiyamizning 7-bobi shaxsiy huquq va erkinliklar deb nomlanib, bir qator shaxsiy huquq va erkinliklarga oid normalar belgilangan. Xususan, Konstitutsiyaning 25-moddasida yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqi ekanligi, u qonun bilan muhofaza qilinishi hamda inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyat ekanligi belgilab qo'yilgan.

Shu bilan birga bunday huquqning cheklanishida belgilangan protsessual qoidalarga rioya qilinishi talab etiladi. Aks holda amalga oshirilgan harakat noqonuniy hisoblanadi. Masalan, shaxsni jinoiy qilmishni sodir etishda ayblayotib, yetarli dalillarsiz ozodlikdan mahrum qilish qonun buzilishi hisoblanadi. Bunday vaziyatda shaxs o'z huquqini tiklash uchun shikoyat qilishi va hukmni bekor qildirishga haqli bo'ladi.

Konstitutsiyamizning 27-moddasiga quyidagi normalar kiritilgan: "Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas. Hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Shaxs sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas. Shaxsni ushlab chog'ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart".

Bundan tashqari, Konstitutsiyada ayblanuvchi va sudlanuvchilarga o'ziga qarshi ko'rsatma bermaslik, sukut saqlash huquqi ham berildi. Qonunchilikda nima uchun shaxsning ozodlikda bo'lishini cheklash yoki mahrum etish jazo sifatida kiritilganligining yetarli sabablari ham bor.

Birinchi navbatda, bundan shaxsning ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etishiga barham berish, yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish va bu odamni axloqan tarbiyalash kabi maqsad ko'zlanadi.¹

¹ Sh.Isakulov. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya: inson huquqlari va erkinliklarining muhim kafolati. https://constitution.uz/uz/pages/yangi_tahrirdagi_konstitutsiya_2.

Dekabr, 2025-Yil

Shaxsiy hayot daxlsizligi - Shaxsning tug'ilishi bilan unda mavjud bo'ladigan tabiiy huquqlaridan biri uning shaxsiy hayot daxlsizligi huquqidir. Shaxsning bevosita o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlari, shaxsiy va oilaviy sirlari, yozishmalari uning shaxsiy hayotini tashkil etadi.

Konstitutsiyamizda shaxsning shaxsiy hayot daxlsizlik huquqlari kafolatlangan. Xususan, Konstitutsiyaning 31-moddasiga quyidagi normalar kiritilgan: "Har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega. Har kim yozishmalari, telefon orqali so'zlashuvlari, pochta, elektron va boshqa xabarlari sir saqlanishi huquqiga ega. Ushbu huquqning cheklanishiga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi.

Har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Hech kim uy-joyga unda yashovchi shaxslarning xohishiga qarshi kirishi mumkin emas. Uy-joyga kirishga, shuningdek unda olib qo'yishni va ko'zdan kechirishni o'tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo'l qo'yiladi.

Uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi". Ushbu moddaga asosan, shaxsiy hayot daxlsizlik huquqining cheklanishiga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi.

O'zbekiston Respublikasida shaxsning daxlsizlik huquqini himoya qilish sohasidagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan tashqari 2002-yil 12-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi qonuni, 2019-yil 2-iyulda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuni, shuningdek 1997-yil 1-martda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, 1995-yil 1-aprelda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi hamda 1995-yil 1-aprelda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi Jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi bilan ham tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi qonunning 13-moddasida shaxsning axborot borasidagi xavfsizligiga oid normalar belgilangan. Xususan: "Shaxsning axborot borasidagi xavfsizligi uning axborotdan erkin foydalanishi zarur sharoitlari va kafolatlarini yaratish, shaxsiy hayotiga taalluqli sirlarini saqlash, axborot vositasida qonunga xilof ravishda ruhiy ta'sir ko'rsatilishidan himoya qilish yo'li bilan ta'minlanadi.

Jismoniy shaxslarga taalluqli shaxsiy ma'lumotlar maxfiy axborot toifasiga kiradi.

Jismoniy shaxsning rozilgisiz uning shaxsiy hayotiga taalluqli axborotni, xuddi shuningdek shaxsiy hayotiga taalluqli sirini, yozishmalar, telefondagi so'zlashuvlar, pochta, telegraf va boshqa muloqot sirlarini buzuvchi axborotni to'plashga, saqlashga, qayta ishlashga, tarqatishga va undan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

Jismoniy shaxslar to'g'risidagi axborotdan ularga moddiy zarar va ma'naviy ziyon yetkazish, shuningdek ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ro'yobga chiqarilishiga to'sqinlik qilish maqsadida foydalanish taqiqlanadi.

Fuqarolar to'g'risida axborot oluvchi, bunday axborotga egalik qiluvchi hamda undan foydalanuvchi yuridik va jismoniy shaxslar bu axborotdan foydalanish tartibini buzganlik uchun qonunda nazarda tutilgan tarzda javobgar bo'ladilar".

Inson huquqlarini, shuningdek, shaxsning daxlsizlik huquqini O'zbekiston Respublikasining sud organlari orqali himoya qilish inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish mexanizmining tarkibiy va hal qiluvchi qismidir.

Dekabr, 2025-Yil

Chunki, sud buzilgan inson huquqlari va erkinliklarini tiklash tizimida eng muhim vosita hisoblanadi. Har bir shaxsning huquq va erkinliklarini sud tomonidan muhofaza etilishi, davlat organlari, mansabdor shaxslar va jamoat birlashmalarining noqonuniy harakatlaridan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 100-moddasiga asosan, "fuqaro o'zining sha'ni, qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar yuzasidan, basharti bunday ma'lumotlarni tarqatgan shaxs ularning haqiqatga to'g'ri kelishini isbotlay olmasa, sud yo'li bilan raddiya talab qilishga haqli. Manfaatdor shaxslarning talabiga ko'ra fuqaroning sha'ni va qadr-qimmatini uning vafotidan keyin ham himoya qilishga yo'l qo'yiladi".

Raddiya berish fuqaroning sha'ni, qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar ommaviy-axborot vositalarida tarqatilgan bo'lsa, ayni shu ommaviy-axborot vositalarida raddiya berilishi lozim. Bunday ma'lumotlar tashkilotdan olingan hujjatda uchrasa, bunday hujjat almashtirilishi yoki chaqirib olinishi kerak.

Bundan tashqari, Jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra, jinoyat ishini yuritish uchun mas'uliyatli barcha davlat organlari va mansabdor shaxslar jinoyat protsessida qatnashayotgan fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilishlari shart. Hech kim sud qaroriga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emas. 2021-yil 28-iyulda qabul qiligan O'zbekiston Respublikasi "Sudlar to'g'risida"gi qonunning 16-moddasida ham "Hech kim sud qaroriga asoslanmagan holda qamoqqa olinishi hamda qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas" deb belgilangan.

Bunda biror bir jinoyatni sodir etishda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchi himoyalani huquqi bilan ta'minlanadi. Sud ishlarini yuritishning har qanday bosqichida malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi.

Daxlsizlik huquqlariga oid mazkur kafolatlar qator xalqaro xujjatlarda ham mustahkamlangan. Jumladan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasida "hech kimning shaxsiy va oilaviy hayotiga o'zboshimchalik bilan aralashish, uy-joyi daxlsizligiga, uning yozishmalaridagi sirlarga yoki uning nomus va sha'niga o'zboshimchalik bilan tajovuz qilinishi mumki emas"ligi belgilangan.

Fuqaroviy va siyosiy huquqlar bo'yicha xalqaro paktning 17-moddasida "hech kim o'zining shaxsiy va oilaviy hayotiga o'zboshimchalik yoki noqonuniy tarzda aralashishga, o'zining uy-joyi yoki yozishmalari siri daxlsizligiga o'zboshimchalik yoki noqonuniy tarzda tajovuz qilinishiga yoki uning or-nomusi va sha'niga noqonuniy tajovuz qilinishiga duchor etilishi mumkin emasligi va har bir inson xuddi shunday aralashuv yoki tajovuzlardan qonun orqali himoya etilish huquqiga ega"ligi bayon qilingan.

Shuningdek, 1950-yil 4-noyabrdagi Yevropa inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Konvensiyaning 8-moddasiga ko'ra "har kim o'z shaxsiy va oilaviy hayoti, uy-joyi va yozishmalarining hurmat qilinishi huquqiga egadir".

Dekabr, 2025-Yil

Mazkur kafolatlar qator davlatlar (*Argentina, AQSH, Bahrayn, Belgiya, Chexiya, Estoniya, Germaniya, Gretsiya, Italiya, Ukraina, Rossiya, Ozarbayjon, Armaniston, Gruziya, Qozogiston, Moldova*) konstitutsiyalarida mustahkamlangan.²

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Asosiy Qonunimizga kiritilgan ushbu yangi kafolatlar butun jahon e'tirof etgan xalqaro standartlar bo'lib, ularning konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishi fuqarolarimizning huquq va erkinliklari himoya qilinishining yangi va ishonchli mexanizmini ishga soladi. Shuningdek, bu progressiv qoidalarning Konstitutsiyada qat'iy lashtirilishi sud-tergov jarayonlarida huquqni muhofaza etuvchi organlarni noqonuniy harakatlardan tiyib turishga, ular tomonidan fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmati xurmat qilinishiga, shaxsiy hayot daxlsizligiga oid huquqlarining o'zboshimchalik bilan buzilishiga yo'l qo'ymaslikka, shaxsning yashash joyiga asossiz kirish, uy-joy daxlsizligini buzish va fuqarolarning mulkidan noqonuniy mahrum etilishi holatlarini bartaraf qilishga yo'l ochadi.

Zotan, yangilanayotgan Konstitutsiyada inson huquq va erkinliklarini ta'minlash — huquqiy davlatning oliy maqsadi etib belgilanmoqdaki, bu maqsad, pirovardida davlat o'z faoliyatini, jamiyat va fuqarolarning turmushini faqat Konstitutsiya va qonunlar asosidagina amalga oshirilishini ta'minlashi majburiyatidan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. M. Rustamboyev. Inson huquq va erkinliklarini ta'minlash huquqiy davlatning oliy maqsadi. <http://insonhuquqlari.uz/uz/news/m10470>.
3. Sh.Isakulov. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya: inson huquqlari va erkinliklarining muhim kafolati. https://constitution.uz/uz/pages/yangi_tahrirdagi_konstitutsiya_2.
4. Inson huquqlari nima? <http://pravacheloveka.uz/uz/menu/chto-takoe-prava-cheloveka>.
5. Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar. <http://nhrc.uz/uz/menu/natsionalnye-instituty-po-pravam-cheloveka>.
6. Inson huquqlarini ta'minlash — bosh maqsadimiz. <https://constitution.uz/uz/pages/maqola55>.

² M. Rustamboyev. Inson huquq va erkinliklarini ta'minlash huquqiy davlatning oliy maqsadi. <http://insonhuquqlari.uz/uz/news/m10470>.